

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО УРАН-РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-РЕДКОМЕТАЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ УСТУК

Зафаржон ЭРГАШОВ

Докторант кафедры геохимии и минералогии Национального Университета
Узбекистана

e-mail: zafarjonergashov@gmail.com

Акмал ХАЛИЛОВ

Проректор по научной работе и инноваций Университета геологических наук,
докт. г.-м. наук.

e-mail: akmal.a.khalilov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434265>

Аннотация. Показаны результаты геостатистического изучения уран-редкоземельно-редкометального оруденения черносланцевого типа (сувликсайская свита Северо-Нуратинского гора). Результаты получены в результате обработки данных опробования по 18 поисково-оценочным колонковым скважинам, 26 поверхностным горным выработкам, 398 геохимических проб, а также данные результатов опробования по штольне (горизонт +1730 м). С целью характеристики поверхности зоны гипергенеза дополнительно была создана опорная геохимическая сеть при геохимической съемке с размерностью ячейки 320-160×40 м. В моделировании использованы данные ICP-ms анализа в количестве 2 713 проб.

На сегодняшний день рудопроявления Устук является вторым по объему привлеченных к обработке количественных данных ICP-ms после участка Алтынтау, где ранее была разработана прогнозно-поисковая методика выявления уран-редкометального оруденения основанная на комплексной интерпретации результатов поверхностного опробования.

В областях развития углеродисто-кремнистых сланцев геохимические поля являются системным выражением привноса и перераспределения элементов на протяжении всех стадий процесса рудообразования с момента их формирования до современного гидрогенного процесса (процесса перераспределения). В целом на площадях развития черносланцевых формаций наблюдается пестрая картина рассеяния, концентрирования и выноса химических элементов.

На примере рудопроявления Устук, мы попытались показать особенности состава, геологического строения, зонального концентрирования и распределения редкоземельных и редких металлов в геохимических полях используя приемы трехмерного геостатистического моделирования.

Геолого-генетическая модель формирования комплексного уран-редкоземельно-редкометального оруденения рудопроявления Устук сходна по геологическому смыслу, интерпретации и полученным результатам с разработанной А.А.Халиловым (2012 г.) моделью полученной в результате работ на участках развития углеродисто-кремнистых сланцев гор Букантау.

Действительно на участке Устук мы наблюдаем аналогичную геохимическую картину рядов концентрирования химических элементов в зависимости от уровня эрозионного среза, который мы рассчитали по типам зональности первичных ореолов рассеяния.

В свою очередь, зональность первичных ореолов изучена нами по трем осям движения гидрогенных растворов – поперечной, продольной и осевой, то есть в трехмерном пространстве уровня эрозионного среза. Таким образом, нами установлены надрудный, верхнерудный, среднерудный, нижнерудный, подрудный ореолы накопления элементов.

Применяя метод аналогии с объектами гор Букантау, уже на данном этапе наших исследований можно провести логико-методологическую процедуру переноса выводов, сделанных относительно объектов локализованных в областях развития протерозойских черносланцевых толщ на всю совокупность аналогичных объектов, а также на их неизученную часть – а именно на явление редкоземельности данных толщ.

Полученные нами результаты исследований наглядно показывают возможность привлечения геостатистического моделирования для решения конкретных прогнозных задач, в том числе на таких сложных объектах какими являются объекты черносланцевых формаций.

Из геологических доменов нами были отобраны различные выборки проб с различной пространственной локализацией геохимических полей, а также в качестве геологических доменов мы использовали разности пород. После проведения кластеризации базы данных был проведен комплексный статистический анализ с использованием методов описательной статистики, выявлены значения моды, медианы, размаха, средних содержаний, процентиля, квартили, среднеквадратические отклонения, коэффициенты вариации и дисперсии. Построены корреляционные матрицы для каждого вида домена и проведен факторный анализ с использованием 4-5 факторов, выстроены дендрограммы и графики распределения химических элементов в зависимости от различных наблюдаемых и расчетных величин. Для определения нижнерудного среза и подрудного ореола в виду того, что скважины не вышли из рудоносной зоны были приняты прогнозные значения согласно наблюдаемым данным методом экстраполяции, где в осевых ореолах по скважинам отмечается смена эпицентров концентрации элементов по схеме: V-U, Mo, Re-U-TR, Cu-Zn-Re-U. Зональность подрудного ореола нами принята следующая: U-Re-V-Mo-Se-Au-TR.

Результаты пространственного трехмерного математического моделирования скрытого редкоземельно-редкометального оруденения на рудопроявлении Устук показали, что обобщенный ряд зональности элементов от нижнерудных к надрудным ореолам представлен в следующем виде:

$$\text{Sb-U-V-Cr-Zn-Mo-Co-Cu} \rightarrow \text{V-Zn-Mo-U-Ni-Cu-In-GY-GCe-Sn-Cr-W-Re} \rightarrow \text{U-GY-GCe-W-Bi-In-Ni-V-Mo-Zn-Cu-Cr-Mn} \rightarrow \text{W}.$$

Помимо данных ассоциаций четко выделяется сквозная ассоциация химических элементов Zr-Sc-Co и боковорудный ореол Hf-Th-Sr-Zr-Sc-Pb-Mn.

По результатам интерпретации данных «диаграмм распределения точек» методом (Distance Weighted Least Squares) взвешенных наименьших квадратов. Геохимические ассоциации по рудным срезам и околорудным ореолам

Расчет рядов накопления по представленной зональности выполнен по кластеру признаков, парагенезису химических элементов, коэффициентам корреляции и кларкам концентрации.

Основу методов математического моделирования и статистики используемых сегодня в геологии при интерпретации результатов анализов геохимической съемки, как и в других областях знаний, составляет теория вероятностей. Знакомство с основными положениями теории вероятностей является необходимой предпосылкой использования и интерпретации статистических методов, что позволяет интерпретировать результаты моделирования в приложении к анализу геологических процессов приведших к формированию месторождений.

При этом необходимо всегда помнить, что использование этих методов в геологии служит повышению достоверности и точности выводов и прогноза месторождений, основанных на комплексном анализе фактического материала. Являясь сложным и мощным методом в руках квалифицированного геолога или геохимика, математическая статистика и моделирование могут привести к грубым ошибкам при формальном ее использовании без учета комплекса теоретических знаний о геологических процессах и явлениях, критериях рудолокализации, знаний генезиса месторождений полезных ископаемых.

Определение статистических оценок параметров распределения химических элементов с целью обоснования выводов невозможно без полевого наблюдения (изучения) процессов и геологических сред, в которых происходит рудоформирование. С этой точки зрения наша интерпретация и полученные выводы при трехмерном геостатистическом моделировании скрытого редкоземельно-редкометального оруденения черносланцевых формаций на основе анализа пространственного распределения содержаний рудных элементов рудопоявления

Уступ, могут иметь достоверную оценку и практически применяться при поисково-разведочных работах на схожих объектах черносланцевого типа.

Моделирование и анализ пространственных данных. С целью достоверного моделирования и дальнейшего анализа и интерпретации полученных данных необходимо верно определить пространственную ориентированность объектов. Суть понятия «объектной ориентированности» заключается в том, что информационная система (программный код) строится из данных, называемых объектами, а выполнение алгоритма в традиционном программировании заменяется на взаимодействие объектов в объектно-ориентированном программировании.

Ключевыми понятиями объектно-ориентированного подхода являются абстрагирование (отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков), инкапсуляция (изоляция закрытие инородного фактора с целью исключения влияния на окружающее пространство, обеспечение доступности главного объекта изучения), наследование (концепция объектноориентированного программирования, когда абстрактный тип данных может наследовать данные и функциональность ранее существующего типа, способствуя повторному использованию компонентов программного обеспечения) и полиморфизм

(способность функции обрабатывать данные разных типов). Применительно к математическому моделированию объектов в трехмерном пространстве это значит, что:

Трехмерное геостатистическое моделирование и анализ являются одним из основных методов интерпретации сложного набора данных. Такое моделирование заключается в выполнении вычислительных операций с использованием имеющихся данных с целью извлечения из них максимальной информации о геологических поисковых признаках предполагаемого месторождения.

Цель такого моделирования – это лучшее понимание пространственных соотношений различных геологических и геохимических признаков для прогнозных построений с целью ведения целенаправленных поисковых буровых работ. Одновременно с этим, наше трехмерное геостатистическое математическое моделирование скрытого рудного объекта – это метод исследований применяемый для объяснения явлений и процессов, приводящих к формированию рудных залежей гидрогенного типа в углеродисто-кремнистых сланцах на основе создания математических моделей детально изученных нами объектов, каковыми являются рудопроявления Бозтау, серия проявлений Восточного Алтынтау и Устук.

Использование математических моделей позволяет прогнозировать результаты функционирования объекта при различной степени его эродированности, то есть позволяет выбрать из множества возможных вариантов тот, который дает наилучшие результаты при поисковых работах. В этом аспекте представленная ниже модель может являться эталоном трехмерного геостатистического моделирования скрытого редкоземельно-редкометального оруденения в углеродисто-кремнистых сланцах и распространяться на другие черносланцевые формации-аналоги в Западном Узбекистане.

INNOVATIVE
ACADEMY